

Movilidad virtual abierta para la formación continua de profesorado K-12: la experiencia del Congreso Internacional Virtual conectandoescuelas.org

Open Virtual Mobility for K-12 Teacher Training: the experience of the International Virtual Congress conectandoescuelas.org

- Itziar Kerexeta Brazal¹; itziar.kerexeta@ehu.eus.
 Sonia Cámara Pereña²; soniacam@airea-elearning.net
 Leire Darretxe Urrutxi¹; leire.darretxe@ehu.eus
 Pedro Manuel Martínez Monje¹; pedromanuel.martinez@ehu.eus

Resumen

En el presente artículo se presenta la revisión de la experiencia de movilidad virtual del Congreso Internacional Virtual conectando escuelas, celebrado el 6, 7 y 8 de mayo de 2019 con un colectivo de 411 asistentes de 8 países de Latinoamérica y España que trabajan en torno a educación obligatoria (K-12) y en pro de la accesibilidad universal y la inclusión en la escuela.

Se optó por el formato virtual siguiendo criterios de movilidad virtual abierta como garantía para la inclusión. Se apostó por una inscripción gratuita para asegurar la accesibilidad económica, el formato virtual para facilitar el contacto internacional y la posibilidad de participación a agentes educativos de comunidades rurales y la clara apuesta por las alfabetizaciones múltiples, ofreciendo de forma simultánea audio, Lengua de Signos Española y Visual Thinking.

Analizando el impacto y difusión lograda, el acompañamiento de los comités organizativos y honoríficos, así como las respuestas a la encuesta de satisfacción realizada a las personas que participaron en el congreso llegamos a la conclusión de que este formato posibilita la accesibilidad y la colaboración, creando además un alto impacto en la generación de una red virtual donde compartir saberes comunes.

Palabras clave: movilidad virtual abierta, accesibilidad universal, congreso internacional virtual, Formación de profesorado K-12

Abstract

This article presents the review of the virtual mobility experience of the International Virtual Congress connecting schools, held on 6, 7 and 8 May 2019 with a group of 411 attendees from 8 countries in Latin America and Spain working on compulsory education (K-12) and universal accessibility and inclusion in school.

The virtual format was chosen following open virtual mobility criteria as a guarantee of inclusion. Free registration was chosen to ensure economic accessibility, the virtual format to facilitate international contact and the possibility of participation for educational agents from rural communities, and the clear commitment to multiple literacies, offering audio, Spanish Sign Language and Visual Thinking simultaneously

An analysis of the impact and dissemination achieved, the accompaniment of the organisational and honorary committees, as well as the responses to the satisfaction survey carried out on the people who participated in the congress, led us to the conclusion that this format is very collaborative and accessible, also creating a high impact in the generation of a virtual network where common knowledge can be shared.

Keywords: open virtual mobility, universal accessibility, international virtual congress, K-12 teacher training

¹ Universidad Pública del País Vasco (España)

² Profesional independiente ([airea e-Learning](http://airea-elearning.net)) (España)

1. INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más globalizado y conectado, las posibilidades que nos ofrece la movilidad virtual constituyen una de las claves para llegar a la accesibilidad universal de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la internacionalización curricular. Con la implementación de esta modalidad educativa se evitan barreras económicas y temporales, lo cual va a favorecer el desarrollo de programas de formación continua del profesorado K-12 (educación primaria y secundaria) bajo parámetros de equidad. Esta accesibilidad universal permite a cualquier persona acceder al contexto educativo sin necesitar ninguna adaptación, ya que su propio diseño e implementación contempla la diversidad.

En este sentido, los congresos virtuales, ofrecen una oportunidad sin igual para permitir a los docentes K-12 del cualquier parte del mundo ponerse en contacto con otros profesionales para compartir inquietudes, experiencias y retos, como la experiencia que se presenta, el Congreso Internacional Virtual Conectando Escuelas co-organizado por la organización Airea, la Federación Internacional Fe y Alegría y la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (Elankidetza). El objetivo del congreso fue conectar, visibilizar y empoderar a agentes y docentes que trabajan por la inclusión y permitir participar y difundir a todas las personas con estos perfiles independientemente de su lugar de origen.

El diseño del congreso parte de un trabajo previo en entornos digitales en la formación tutorizada sobre inclusión en la escuela y para la transformación social, un proyecto liderado por la organización Airea.

El e-learning como base de la movilidad virtual

Desde el punto de inflexión que marcaron los avances tecnológicos en los flujos de trabajo, el ámbito educativo no fue ajeno a esta realidad (Illanas y Llorens, 2011) y extrapoló el nuevo potencial de estos a sus necesidades. La gestión del conocimiento a través de Internet ha permitido asimismo repensar la naturaleza de los intercambios educativos del proceso de enseñanza y aprendizaje dando lugar al concepto de e-learning. Conscientes de este potencial, las políticas educativas internacionales hacen un especial hincapié en la incorporación de las TIC's en los marcos de educación superior (Saavedra y Cervera, 2020).

El e-learning, entendido éste como "el uso de la información y las tecnologías de la información para revisar y transformar el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje" (Kahiigi et al., 2008, p. 77), llegó al mundo para revolucionar muchos ámbitos de la educación, desde la metodología hasta la evaluación. La formación online, lejos de ser un mero repositorio de materiales descargables que se pueden trabajar de forma individual, da la posibilidad de compartir conocimientos y experiencias y generar comunidades virtuales que en la presencialidad no podrían gestarse con la misma fuerza ni con tanta diversidad de nacionalidades. "Hacer lo mismo de siempre usando tecnología punta es pobre a la vez que un gran error" (Duart y Martínez, 2001 p. 4) y por eso resulta interesante explotar todas sus posibilidades para

encaminarlas a facilitar el trabajo colaborativo y universal. Como señalan García-Peñalbo y Seoane (2015), las plataformas e-learning permiten:

“una mayor personalización del aprendizaje, una conectividad absoluta con otros pares, un acceso ilimitado a los recursos y fuentes de información, una flexibilidad total del modo, el lugar y el momento del acceso y una convivencia cada vez más natural y necesaria de los flujos formales e informales de aprendizaje” (p.120).

Todo esto lleva a imaginar escenarios mucho más abiertos, flexibles, personalizados, accesibles, comunitarios e internacionales, que sin duda abren la puerta a la movilidad virtual.

Movilidad virtual e internacionalización curricular

La movilidad como tal, es un concepto que ha estado presente desde hace años, especialmente dentro de la educación superior, gracias a los convenios educativos bilaterales (Ruiz Corbella et al., 2011).

Sin embargo, con la llegada de la virtualidad, se abren nuevos horizontes para la movilidad, dado que, desde ese momento, ésta se puede dar igualmente en escenarios virtuales sin necesidad de desplazamiento físico y con el valor añadido de ser multicanal, masivo, cercano y sin condicionantes tempo-espaciales (Borgman et al., 2001).

De este modo, surge el concepto de movilidad virtual en el momento en que los campus universitarios dan el salto a la modalidad online, modelo educativo que permite de un modo eficiente en términos de coste y tiempo, acceder a una experiencia educativa en la que se pueden adquirir no solamente competencias específicas de la rama de conocimiento propia sino también competencias interculturales y tecnológicas.

Por todo lo mencionado anteriormente y tal y como subrayan Garcia-Aretio et al. (2008) se puede definir la movilidad virtual como la opción de realizar estudios empleando la metodología de la educación a distancia y empleando las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales, en otra institución diferente a la que cursa presencialmente sus estudios con personas de diferentes culturas y entornos.

Otras definiciones más recientes hablan de las actividades de aprendizaje colaborativo a nivel institucional entre participantes internacionales basadas en las interacciones que nos ofrecen las plataformas e-learning (Vriens, et al., 2013) y que permiten una educación abierta, con el potencial que supone la movilidad virtual para contribuir a la internacionalización, la innovación y la inclusión, así como al aprendizaje colaborativo como han puesto de manifiesto Buchem et al. (2018), y la necesidad que tiene la Movilidad Virtual de estar basada en los principios de acceso abierto (Poce et al., 2020).

En un mundo cada vez más global y conectado, la movilidad virtual también ofrece un giro muy interesante hacia la internacionalización curricular, siendo esta entendida como la inclusión de una mirada transnacional e intercultural en un programa de estudio, la cual abarca tanto el

currículo como la metodología e incluso formas de hacer del profesorado de la institución educativa que hace la acogida virtual (Leask, 2009).

La movilidad virtual como paso hacia a la accesibilidad universal

Como señala Torres (2006) “la educación es tanto un derecho humano como un medio vital para promover la paz y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. A fin de que se realice su potencial para contribuir a construir un mundo más pacífico, la educación debe ser universal y accesible de manera igualitaria para todos y todas” (Torres, 2006, p.1) y es precisamente en este escenario donde la movilidad virtual supone un antes y un después en el acceso al conocimiento, acercándose a pasos agigantados hacia la accesibilidad universal, pues rompe con muchas barreras que plantea la presencialidad.

Obviamente, tanto la movilidad presencial como la movilidad virtual presentan sus pros y sus contras, debido a que en el primer caso, se establecen vivencias en países diferentes al de procedencia y relaciones interculturales con los pares con los que conviva, lo cual no sucederá con la misma intensidad en el segundo caso. Por contra, estos programas también cuentan con ciertas barreras, siendo la mayor de ellas la relacionada con las dificultades financieras, ligadas al PIB y la carestía de la vida en el país de acogida respecto al país de origen (Ruiz-Corbella et al., 2011).

En este sentido, es el segundo modelo, la movilidad virtual, la que abre perspectivas a mucho más alumnado que por situaciones económicas, familiares, motivacionales, etc. (Ruiz Corbella et al., 2011), no puede acceder a un programa de movilidad presencial, a pesar de que suponga tener o adquirir nuevas competencias tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado, quien tendrá que adaptar su metodología a este nuevo canal. Estas nuevas habilidades a adquirir recogen las competencias digitales, pero también las interculturales, que en palabras de Deardoff (2006), pueden ser definidas como “la habilidad de comunicarse de forma efectiva y apropiada en situaciones interculturales, basándose en el conocimiento, las habilidades y las actitudes interculturales” (p.248).

Paralelamente al aspecto económico, la movilidad virtual permite también no tener que abandonar las responsabilidades cotidianas en el país de origen, como puede ser el hecho de permanecer junto a la familia, permitiendo además compatibilizar el trabajo con la acción formativa como señala Crespo (2014), pudiendo por tanto aplicarse tanto a la educación inicial como a la formación continua de los docentes.

Etos aspectos comentados confluyen en un concepto mucho más amplio como es el de accesibilidad universal, que si se conjuga con un diseño universal puede permitir una mejor calidad de vida para todas las personas además de un desarrollo sostenible. Estas dos premisas se recogen en Alonso (2007), al definir la accesibilidad universal como un modelo integral de intervención que combina la supresión de barreras con el diseño para todas las personas.

Llevando el concepto a la movilidad virtual, se puede hablar de e- accesibilidad como aquellas características que permiten que todas las personas puedan acceder a cualquier contenido web

según las necesidades e intereses que tenga y siendo indiferente para ello las limitaciones propias del individuo, accediendo en las mismas condiciones (Pérez y Sánchez, 2010).

La importancia de la movilidad virtual para la formación continua del profesorado K-12

La calidad educativa y docente va a depender en gran medida de las posibilidades de formación continua del profesorado (Eurydice Report, 2015) y de las posibilidades que este tenga de intercambiar experiencias con otros profesionales de la educación, no solo a nivel de contenidos educativos sino también respecto a la didáctica, manejo del grupo en el aula, innovación pedagógica, etc.

Hasta la irrupción masiva de las TIC, la formación continua presencial se venía haciendo de forma muy heterogénea y con gran carga para los docentes en cuestión de tiempo y desplazamientos. La movilidad virtual, posibilita diferentes formatos de los recursos educativos, la colaboración a la hora de participar en la acción formativa y el intercambio de saberes con otros centros educativos (Harasim et al., 2000).

Ahondando en esta idea, las comunidades virtuales que se pueden tejer a través de la movilidad virtual constituyen un recurso indispensable para que el profesorado pueda poner al servicio común toda su inteligencia colectiva para abordar los retos que la práctica educativa trae consigo en el día a día del aula, mejorando su práctica tal y como señalan Gómez y Silas (2016). Estos autores consideran que la movilidad virtual provee mediante las comunidades virtuales de aprendizaje:

“el escenario en el cual los profesores, de manera sincrónica y asincrónica dialogan sobre su experiencia continua de enseñanza y mediante ese diálogo se estructuran y comunican las experiencias, lo que permite que a través de la asunción de los diversos roles (enseñante, aprendiz, guía, mediador, abogado del diablo, cuestionador, etcétera), los profesores construyan nuevas comprensiones acerca del significado de su labor y generen y compartan sugerencias prácticas acerca de la mejora” (2016, p.33).

Otros autores como Lave y Wenger (1991) defienden que el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre durante la participación en las comunidades de práctica y se da una cognición individual de cada participante y se construye a través de narrativas dialógicas y el trabajo colaborativo, favoreciendo la inclusión de todas las personas arropadas por el saber y el trabajo común.

El congreso virtual como ejemplo de movilidad virtual

Un congreso virtual se puede definir como “un evento colectivo en el que intervienen varios actores que se reúnen en un ‘espacio cibernético’ para debatir y exponer ideas, opiniones y posturas sobre temas propuestos por los organizadores” (Souza et al., 2009, p.5).

La movilidad virtual, en un enfoque más amplio también puede definirse como

“una forma de aprendizaje que consiste de componentes virtuales a través de un ambiente de aprendizaje soportado por las TIC que incluye colaboración internacional con gente de

diferentes historiales y culturas trabajando y estudiando juntos, teniendo, como principal objetivo, el fortalecimiento del entendimiento cultural y el intercambio de conocimiento” (Hjorth, 2006, p.5)

y es precisamente el enfoque de intercambio internacional de conocimiento que se presenta en esta definición lo que lleva a pensar en los congresos virtuales como ejemplo de movilidad virtual para la formación continua del profesorado.

2. MÉTODOS

2.1. Diseño

Para analizar la experiencia del congreso virtual como posible ejemplo de movilidad virtual, el equipo organizador del congreso se reunió quincenalmente desde enero 2019 hasta junio del mismo año con el objetivo de evaluar desde una perspectiva cualitativa las características intrínsecas del mismo, desde su diseño hasta su desarrollo, valiéndose de los siguientes criterios previamente concebidos para analizar las potencialidades y debilidades respecto a los objetivos propuestos: accesibilidad, diversidad de origen de participantes, perfil profesional homólogo, interés común por la inclusión y el medio virtual, contribución voluntaria y altruista.

Este diseño evaluativo del Congreso implicó un proceso estructurado de reuniones del equipo organizador a lo largo de todo el proceso con el fin de establecer cambios en la organización de congresos futuros similares a éste.

De forma sistematizada y bajo un diseño de investigación con un enfoque descriptivo, se utilizó la técnica de investigación de la encuesta, de modo que se pudiera recopilar información relativa a la distribución del profesorado participante según el país de origen, el número de participantes por territorio, la etapa educativa en la que desempeñan su labor docente, así como la valoración que el profesorado realiza de su experiencia en el Congreso.

2.1.1. *Objetivo general*

Evaluar la experiencia del Congreso Internacional Virtual conectando escuelas como alternativa válida de formación de profesorado K-12 en un formato de movilidad virtual.

2.1.2. *Objetivos específicos*

- 1.- Recopilar datos sobre la participación e implicación en la experiencia en base a parámetros geográficos y profesionales.
- 2.- Conocer la opinión de las y los participantes del congreso de cara a la mejora continua del mismo
- 3.- Analizar las características que supone la movilidad virtual a partir de la evaluación realizada del Congreso.

2.2. Población y área geográfica

En relación con el primer objetivo de este trabajo, cabe indicar que el ámbito geográfico del colectivo participante en esta experiencia desarrolla su actividad profesional en centros escolares localizados en nueve países: España, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Colombia y Guatemala.

Las personas participantes cubren el siguiente perfil: es docente o agente social ligado al sistema educativo público o privado formal en escuelas de K-12, conoce y habla la lengua española, tiene acceso a Internet y ha desarrollado experiencias o proyectos en torno a la inclusión en su desempeño profesional. Acceden a esta iniciativa a través de la red internacional de centros Fe y Alegría, la base de datos de Airea y las redes sociales del proyecto *conectandoescuelas*. La selección por tanto de participantes es aleatoria y se aceptaron todas las personas que se inscribieron que cumplieran los criterios de admisión.

El número de personas inscritas al congreso fue de 411 entre las que participaban de forma activa mediante conferencias o comunicaciones y las personas que seguían el Congreso de forma presencial y virtual, sumando un total de 9 países diferentes conectados.

Se estableció paralelamente un Comité Honorífico conformado por todas aquellas personas que apoyaron la realización del Congreso desde las diversas instituciones. En este equipo participó Neli Zaitegi como directora del consejo escolar de Euskadi; Jose Ramón Orcasitas, Doctor en Educación Especial y profesor jubilado de la UPV/EHU; Beatriz Borjas, responsable del programa de Formación de profesorado de la Federación Internacional Fe y Alegría; y Paul Ortega, Director de Elankidetza. Las funciones de este equipo fueron las de acompañar y validar los aspectos clave del mismo, conferencias plenarios y elementos de especial significatividad del evento.

2.3. Procedimiento

El comité organizador del congreso se reúne quincenalmente mediante videoconferencia en base al orden del día que recoge los aspectos a tratar en cada fase de diseño, desarrollo e implementación. En la fase inicial se define la información necesaria a registrar en base a los criterios mencionados en el apartado de diseño. Estos criterios permiten en una segunda fase elegir los instrumentos que más se ajusten a las características de los ítems que se desean evaluar y diseñar los campos necesarios a registrar así como las vías de difusión oportunas para el fin establecido.

Tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, en una última fase, se registra la información y se analizan los datos estadísticamente dentro del marco de los objetivos específicos de cara a la obtención de resultados válidos para la organización de futuros congresos. Este análisis realizado por el comité organizador ha permitido obtener los resultados que se muestran en el siguiente apartado.

2.4. Instrumentos empleados y técnicas de recogida de información

La técnica de recogida de información de los sujetos empleada se basa en el contacto directo y fluido mediante los siguientes instrumentos: formularios, base de datos de usuarios, encuesta de satisfacción, plataforma Moodle y la comunicación simultánea durante el congreso.

2.4.1. Formularios

Se establecieron dos formatos de inscripción gratuita mediante un formulario Google, uno para poder participar como asistente al Congreso (del 10 de marzo al 7 de mayo de 2019) y otro para poder presentar una experiencia de educación inclusiva (del 1 de octubre al 28 de febrero de 2019).

2.4.2. Base de datos de usuarios

A partir de estos cuestionarios se genera una base de datos de personas usuarias así como un campo de *observaciones* que registra los contactos e incidencias. Una persona del comité organizador es la encargada de registrar y alimentar los datos resultantes de cada uno de los formularios y cuestionarios emitidos. Paralelamente, cada persona del comité que es enlace con alguna de las ponentes termina de completar los datos de forma manual. Para ello se sirve del correo electrónico, teléfono y/o videoconferencia de prueba. Los datos registrados en esta base de datos son: nombre, apellidos, centro de origen, población, país, etapa educativa, puesto que ocupa en la organización, actividades de *conectandoescuelas* en las que participa, rol que desempeña en el proyecto, experiencias previas similares, observaciones.

2.4.3. Cuestionario de satisfacción

Se emplea un cuestionario como instrumento de evaluación a modo de sondeo para conocer el nivel de satisfacción general con el evento. Esta herramienta creada *ad hoc* está integrada en la plataforma e incluye tres cuestiones con opción de respuesta numérica con una escala de 0 a 10 y dos cuestiones cualitativas, campos abiertos donde los participantes indican aspectos a mejorar y a mantener. Este instrumento recoge las siguientes cuestiones:

- 1.- El programa del congreso ha sido adecuado
- 2.- La organización del congreso ha sido adecuada
- 3.- El nivel de satisfacción general es
- 4.- Aspectos a mantener (cualitativo)
- 5.- Aspectos a mejorar (cualitativo)

2.4.4. Plataforma Moodle

La plataforma nos permite rastrear la participación e impacto, acceso e interés en cada una de las ponencias por parte de los participantes, así como establecer condicionales que den o no acceso a la encuesta de satisfacción y a la descarga del certificado.

2.4.5. Comunicación simultánea durante el congreso

Teniendo muy presente el criterio de accesibilidad, el Congreso se desarrolla en la plataforma Moodle de Airea donde se insertaron los enlaces para el visionado en streaming de las ponencias y las experiencias, a la vez que se atendían las preguntas a tiempo real sobre los mismos mediante el chat en directo. Asimismo, para conectar a participantes y ponentes que no estuvieran presentes en las redes se habilitó un sistema de correo electrónico y desde la organización se facilitó el contacto enviando preguntas y respuestas de forma bidireccional y publicándolo en las redes con el propósito de continuar facilitando la comunicación y el aprendizaje.

Al término del Congreso se extrajeron las conclusiones propias del equipo organizador mediante una reunión de evaluación a partir de los resultados y evidencias registradas en los diferentes instrumentos dispuestos.

3. RESULTADOS

La revisión de resultados se hace en relación a los objetivos definidos en contraste con la información recogida mediante los instrumentos definidos y el impacto obtenido que se extrae del volumen de sujetos a partir de la base de datos generada y la evaluación que realizan de la experiencia.

3.1. Impacto obtenido

Tabla 1: Personas e impacto

De la base de datos de usuarios generada a partir de los formularios se extraen los siguientes datos:	Nº
Personas inscritas	411
Nº ponencias y comunicaciones	30
Visualizaciones en directo	200/día

Figura 1: Participantes del congreso por País de origen

Figura 2: Participantes por localidad de residencia

Como se puede observar en la Figura 1, y en relación con el primer objetivo, participaron docentes de 9 países siendo los mayoritarios, como se puede observar, los procedentes de Ecuador y España.

En relación a los municipios o localidades desde las que se conectaban, en la Figura 2 podemos destacar que un porcentaje significativo de personas se conectaron de forma independiente e individual desde su municipio.

El colectivo de participantes que desarrolla su acción educativa en el marco de Educación obligatoria fundamentalmente, se distribuye en las siguientes etapas como se indica en la Figura 3.

Figura 3. Participantes por etapa educativa

Es interesante destacar de esta métrica que existe un alto porcentaje de personas con responsabilidades más allá de su aula que participan en el congreso, orientación escolar (10,3%), Dirección (5,1%).

3.2. Evaluación referida por sujetos participantes

Todas las personas que deseaban descargar su certificado debían responder a este breve cuestionario porque así fue programado en la plataforma, como un condicional. Los resultados de este cuestionario dan cuenta del segundo objetivo en este trabajo. La media de satisfacción referida a cada uno de los tres ítems fue en escala de 0-10 la siguiente: programa del congreso 9,21, la organización 9,85 y la satisfacción general 9,03.

De los aspectos cualitativos que los participantes aportan en el instrumento de evaluación empleado sección “Aspectos a mantener” destacamos:

“La temática de inclusión y la estrategia de usar toda una diversidad de recursos tecnológicos. Principalmente el trabajo en equipo de las compañeras y compañeros se ve reflejado.

Felicitaciones por todo el despliegue y unir continentes. Mi gratitud a todo el trabajo realizado con mucha calidez.

Muchas gracias por esta brillante iniciativa. Ojalá este Congreso comience a formar parte de la agenda académica de nuestros países cada año. En ese empeño, podrán contar siempre con nuestra colaboración.

Los talleres fueron muy claros y llamativos, bien enfocados a los temas. Las videoconferencias son muy buenas, los expositores invitados muy buen aporte. Temas acordes a la realidad educativa, la metodología de formación y logística es muy buena.”

De los aspectos a mejorar destacamos:

“La calidad de la conexión y el sonido, a veces dificulta la atención.

Aspectos técnicos que seguro consideran y mejoran.

La tecnología educativa que permita mejor interacción con los participantes.”

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los elementos que caracterizan la Movilidad Virtual (accesibilidad, internacionalización, digitalización, colaboración, conectividad) y tras analizar los resultados de la evaluación de la experiencia se extraen las siguientes conclusiones.

En cuanto a la voz de los sujetos participantes, consideramos unos índices de satisfacción muy elevados en cuanto a las tres cuestiones planteadas. En los aspectos a mantener se reciben numerosos mensajes de felicitación, reconocimiento y ánimos que motivan a continuar trabajando en esta línea.

Respecto a la accesibilidad, el uso de streaming permitió tener más de 200 visualizaciones al día, lo cual teniendo en cuenta el desfase horario entre Euskadi y varios países de América Latina (hasta 7 horas) es un número elevado de conexiones y demuestra que la experiencia fue realmente accesible asegurando uno de los criterios para la movilidad virtual.

De la experiencia se evidencia el esfuerzo tecnológico para hacerlo universalmente accesible empleando dos cámaras de forma simultánea para facilitar dos canales de comunicación diferentes: el oral y la Lengua de Signos Española. Asimismo, y buscando abrir los canales de comunicación, se empleó la herramienta Visual Thinking en digital en la mayoría de las intervenciones y en analógico en una de las ponencias marco. En las ponencias presenciales que tuvieron lugar en inglés, se facilitó traducción simultánea.

Por otro lado, tal y como señala Cabero (2006), las posibilidades de sincronismo y asincronismo que favorecen el espacio virtual, facilitan independientemente del tiempo en el que se

encuentren los miembros de la comunidad virtual, la comunicación que se da entre las personas.

La metodología participativa y dialógica en colaboración abierta constante con los mediadores clave en el terreno ha configurado un diseño universal de aprendizaje del congreso que incluye elementos visuales, lengua de signos, accesibilidad y posibilidad de acceso a la información y comunicación a través de diferentes medios en función de los intereses de los participantes.

La internacionalización ha sido posible gracias a la virtualización del evento, lo que ha permitido conectar profesionales homólogos de 9 países que a su vez proceden de municipios diversos. El motivo de la existencia de una mayor presencia de docentes de España y Ecuador reside en que en Ecuador existe un centro específico de Formación de profesorado con el que ya se había trabajado directamente con anterioridad en la formación on line sobre Conectando con la Voz del alumnado. Asimismo, parte del equipo de Airea se desplazó a Ecuador en enero 2019 y tuvo la oportunidad de conocer a equipos docentes que participan en los cursos on line realizados lo que incentivó su implicación en este estudio.

De la amplia y significativa dispersión de poblaciones desde las que los sujetos de forma individual se conectan, podemos identificar el valor de la movilidad virtual por las perspectivas que Internet proporciona a estas personas, que no tienen la necesidad de invertir tiempo ni dinero en desplazamiento (Ruiz Corbella et al., 2011). Asimismo, el hecho de compartir contenidos en plataformas de formato virtual, permitió una conectividad absoluta entre pares y un acceso ilimitado a recursos (García-Peñalbo y Seoane, 2015). La posibilidad del encuentro intercultural se valoró como muy positiva por el aprendizaje que supone (García-Aretio et al., 2008).

Respecto a la digitalización, un resultado significativo que registramos en la base de datos es que más del 80% de las personas que se conectaron de forma simultánea vía on line era la primera vez que lo hacían por motivos profesionales y con colegas de intereses comunes de forma transoceánica. El 100% de las personas que comunicaron sus experiencias en talleres (y por tanto formaban parte del grupo ponentes) era la primera vez que lo hacía por medios telemáticos. Esta información se registra en la base de datos tras las conversaciones que cada componente del comité organizador establece con cada una de las personas ponentes en las videoconferencias de prueba previas. Así como en educación superior y universitaria existen experiencias de movilidad virtual ligadas a materias específicas y formación de tercer grado, másteres y programas ERASMUS, en el sector de educación K-12 se identifica esta experiencia como pionera y facilitadora de nuevas conexiones y redes bajo la realidad movilidad virtual con el valor añadido de ser multicanal, masivo, cercano y sin condicionantes tempo-espaciales (Borgman et al., 2001).

El carácter colaborativo del evento ha sido puesto de relieve en las expresiones del profesorado en la evaluación realizada. El formato virtual permite a un gran número de personas participar en la experiencia de profesionales de la educación que trabajan tanto a nivel teórico como práctico, de forma que el entorno colaborativo sirve de reflexión sobre nuevas formas de trabajar y de pensar (Rodríguez, 2008). El hecho de que se compartan proyectos y

comunicaciones desde 9 países resulta muy interesante por la alineación de esta realidad con la movilidad virtual. Como indican Illanas y Llorens (2011) la experiencia demuestra que se extrapolan las potencialidades de la tecnología para la educación. Como resultado del congreso, se genera una red de saber común, que de forma generosa y altruista fueron tejiendo cada una de las personas que en él participaron.

Precisamente las características intrínsecas del grupo de profesionales participantes y la apuesta por Internet como un medio igualmente de inclusión y accesibilidad fueron los motivos que impulsaron a la realización del Congreso en un formato virtual “transdisciplinar de naturaleza humanizadora, afectiva, inclusiva y prospectivamente innovadora desde el punto de vista tecnológico, didáctico y organizativo” denominado Affective Learning o eLearning afectivo (Ortega, 2015, p.32). Como subraya dicho autor, este formato virtual del Affective learning

“supone un cambio de modelo mental superador del individualismo ya que los miembros de la ciber-comunidad-educativa conforman una organización que teleaprende, tele-trabaja generosa y altruistamente con rigor y eficiencia, creando conocimiento y resolviendo compartidamente problemas e inquietudes comunes, utilizando prioritariamente las herramientas de comunicación digital en tiempo real (sincrónicas) tales como las videoconferencia y otros sistemas de creación en línea de conocimiento compartido” (p.33).

Atendiendo a la dispersión de los participantes también ponemos en valor la conectividad que permite a escuelas de zonas rurales y aisladas participar en este tipo de iniciativas generan nuevas formas de relación y contactos profesionales valiosos para su desempeño educativo. Se refuerza la idea de Corbella et al. (2011) que manifiestan la universalidad y accesibilidad que procura la conectividad en gran medida por la reducción de inversión económica que supone.

El hecho de contar con soporte tecnológico y grabaciones en abierto crea conocimiento que queda disponible para la comunidad educativa, concretamente los vídeos de este congreso virtual están alojados y disponibles en el canal de youtube del centro de referencia de Educación de Gobierno Vasco (Berritzegune Nagusia). El hecho de procurar la permanencia de contenidos en abierto es un indicador de calidad (Poce et al., 2020) que se ha incorporado recientemente al concepto de movilidad virtual.

Estos datos recogidos y contrastados por el equipo de trabajo en base a los objetivos nos permiten arrojar unos resultados satisfactorios en base a la finalidad de la experiencia señalada en el objetivo general “Evaluar la experiencia del congreso internacional virtual *conectando escuelas* como alternativa válida de formación de profesorado K-12 en movilidad virtual”.

En definitiva, con esta experiencia se concluye que la experiencia de este Congreso Internacional Virtual ha demostrado la colaboración, la potencialidad de la conectividad, de la internacionalización, la digitalización, accesibilidad y educación abierta, apostando además por la creación de una red virtual para compartir saberes comunes que propician la formación continua del profesorado K-12 en formato de movilidad virtual.

5. REFERENCIAS

- Alonso, F. (2007). Algo más que suprimir barreras: conceptos y argumentos para una accesibilidad universal. *TRANS: revista de traductología*, 11, 15-30.
<https://doi.org/10.24310/TRANS.2007.v0i11.3095>
- Buchem, I., Konert, J., Carlino, C., Casanova, G., Rajagopal, K., Firssova, O., y Andone, D. (2018). Designing a Collaborative Learning Hub for Virtual Mobility Skills - Insights from the European Project Open Virtual Mobility. En P. Zaphiris & A. Ioannou (eds.), *Learning and Collaboration Technologies* (pp.350-375). Springer.
- Borgman, C. L., Leazer, G. H., Gilliland-Swetland, A. J., y Gazan, R. (2001). Iterative design and evaluation of a geographic digital library for university students: A case study of the Alexandria Digital Earth Prototype (ADEPT). En P. Constantopoulos & I.T. Sjølvberg (eds.), *Research and Advanced Technology for Digital Libraries* (pp. 390-401). Springer.
- Cabero, J. (2006). Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la enseñanza. *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 20, a053.
<https://doi.org/10.21556/edutec.2006.20.510>
- Deardoff, D. (2006). Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization. *Journal of Studies in International Education*, 10 (3), 241-266.
<https://doi.org/10.1177/1028315306287002>
- Duart, J. M., y Martínez, M. J. (2001). *Evaluación de la calidad docente en entornos virtuales de aprendizaje*. Cuadernos IRC.
http://reddigital.cnice.mec.es/6/Documentos/docs/articulo12_material.pdf
- Eurydice Report. (2015). *La profesión docente en Europa*. Publications Office.
- García-Aretio, L., Álvarez-González, B., y Ruiz-Corbella, M. (2008). *NetACTIVE: bases y propuestas para las buenas prácticas en movilidad virtual (Un enfoque intercontinental)*
- García-Peñalvo, F. J., y Seoane Pardo, A. M. (2015). Una revisión actualizada del concepto de eLearning. Décimo Aniversario. *Education in the Knowledge society*, 16(1), 119-144.
<https://doi.org/10.14201/eks2015161119144>
- Hjorth, L. (2006). Being mobile: In between the real and reel. In *Asian Pop and Mobile Cultures conference, Gwangju* (Vol. 28, p. 29).
- Gómez, L., y Silas, J. (2016). La comunidad virtual de práctica. Alternativa para la formación continua de profesores. *CPU-E, Revista De Investigación Educativa*, p. 28-51. <http://ref.scielo.org/bphks8>
- Harasim, L., Roxanne, S., Turoff, M., y Teles, L. (2000). *Redes de aprendizaje: guía para la enseñanza y el aprendizaje en red España*. Gedisa.
- Illanas, A., y Llorens, F. (2011). *Los retos Web 2.0 de cara al EEES*. RUA.
<http://hdl.handle.net/10045/19766>
- Kahiigi Kigozi, E., Ekenberg, L., Hansson, H., Tusubira, F. F., y Danielson, M. (2008). Exploring the e-learning state of art. *Electronic Journal of E-Learning*, 6(2), 77-88.
<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-18592>

- Lave, J., y Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge university press.
- Leask, B. (2009). Using Formal and Informal Curricula to Improve Interactions between Home and International Students. *Journal of Studies in International Education*, 13(2), 205-221. <https://doi.org/10.1177/1028315308329786>
- Ortega, J. A. (2015) Fundamentación y estrategias tecnológico-didácticas del modelo Affective Learning aplicado a contextos inclusivos y accesibles. En L. Bengochea, C. Delia y A. Miñán (coord.), *Formación virtual inclusiva y de calidad para el siglo XXI* (pp. 32-34). Editorial Universidad de Granada.
- Pérez, M. G., y Sánchez, I. O. (2010) Atención a la e-accesibilidad y usabilidad universal en el Diseño Formativo. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 36, 89-99. <https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/view/61337>
- Poce, A., Amenduni, F., Re, M., y De Medio, C. (2020). Assessing a MOOC users experience in a virtual mobility project: preliminary results for quality enhancement. *Italian Journal of Educational Technology*, 28(1), 62-76. <https://doi.org/10.17471/2499-4324/1126>
- Ruiz Corbella, M., García Aretio, L., Álvarez González, B., y Rubio Gómez, M. J. (2011). Movilidad virtual en másteres a distancia en Europa y América Latina. Un camino por recorrer. *Revista Iberoamericana De Educación*, 55, 225-242. <https://rieoei.org/RIE/article/view/533>
- Saavedra, L. E. P., & Cervera, M. G. (2020). Desafíos para las universidades colombianas frente a políticas nacionales e internacionales de integración de TIC en la educación. *Eduotec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (73), 51-65.
- Souza, M. S., Migliorati, M. A., Vidarte Asorey, V., Vestfrid, P., Palazzolo, F. y Otrocki, L. (2009). *De congresos presenciales a congresos virtuales*. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/26807/Documento_completo.PDF?sequence=1&isAllowed=y
- Torres, R. M. (2006). *Derecho a la educación es mucho más que acceso de niños y niñas a la escuela*. <https://cutt.ly/fg88DcV>
- Vriens, M., Op de Beeck, I., y Van Petegem, W. (2013). Make it work! Integrating virtual mobility in international internships. *EDULEARN13* (pp. 5521-5527). IATED.

Para citar este artículo:

Kerexeta Brazal, I., Camara Pereña, S., Darretxe Urrutxi, L., y Martínez Monje, P. M. (2021). Movilidad virtual abierta para la formación continua de profesorado K-12: la experiencia del Congreso Internacional Virtual conectandoescuelas.org. *Eduotec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, (75), 49-64. <https://doi.org/10.21556/edutec.2021.75.1895>

